

Analisis Peran Aparat Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman

Indah Putri Mawarni*

*Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas

2010842002_indah@student.unand.ac.id

ABSTRAK: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu organisasi publik yang memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kinerja yang baik oleh aparat pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman di dorong oleh fasilitas dan sarana prasana yang memadai, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah serta budaya organisasi yang baik.

Kata Kunci: Aparat Pemerintah, Kualitas Pelayanan, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRACT: The Department of Population and Civil Registration of Padang Pariaman Regency is a public organization that provides services in the field of population administration and civil registration. This study aims to analyze the role of government officials in improving the quality of public services at the Department of Population and Civil Registration of Padang Pariaman Regency. The research method uses descriptive qualitative methods. Data collection is done through observation and document collection. The results of this study indicate that government officials at the Padang Pariaman Regency Population and Civil Registry Office have carried out their duties and functions properly so as to produce excellent service to the community. Good performance by government officials at the Padang Pariaman Regency Population and Civil Registration Service is driven by adequate facilities and infrastructure, knowledge and skills possessed by government officials and good organizational culture.

Keywords: Government Officials, Service Quality, Disdukcapil Padang Pariaman Regency

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan dalam pembeberian layanan yang sesuai dengan Undang-Undang. Bentuk-bentuk dari pelayanan publik berupa fisik, non fisik, dan administratif. Pelayanan publik merupakan tugas pokok dalam pemerintahan, karena setiap warga negara memerlukan layanan dalam setiap kegiatannya. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Pelayanan yang berkualitas sangat ditentukan oleh peran aparat pemerintah. Pelayanan yang prima mampu memberikan sikap atau cara aparat pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik dan memuaskan.

Aparat pemerintah dalam pelayanan publik diartikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat yakni melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan aparat pemerintah sebagai abdi negara

yakni mempunyai kemampuan profesional yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung kelancaran pembangunan. Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan, dan dalam negara demokrasi kekuasaan itu bersumber dari rakyat. Hal ini berarti pemerintah bertugas memberikan layanan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan. Aparat pemerintah harus memiliki kecakapan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dan menghasilkan pelayanan prima. Permasalahan peningkatan pelayanan tergantung pada kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan jumlah aparatur yang melayani. Untuk menetapkan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan, ialah dengan melihat rasio atau komposisi perangkat setiap urusan dalam memberikan pelayanan dengan jumlah penduduk yang seharusnya diberikan pelayanan (Spears & Lawrence, 2016).

Gagasan Denhardt & Denhardt dalam (Kurniawan, 2016) tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel. Pemerintah perlu mengubah paradigma yang dilakukan terhadap masyarakat, dimana yang dahulu bersifat memberi perintah dan mengajari masyarakat, sekarang menjadi pemerintah yang mendengarkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan dari yang suka mengarahkan dan memaksa masyarakat menjadi mau merespon dan melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan masyarakat. Karena dalam paradigma "*the new public service*" dengan menggunakan teori demokrasi ini beranggapan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk memberdayakan rakyat dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat pula. Hal ini dimaksudkan bahwa para penyelenggara negara harus mendengar kebutuhan dan kemauan warga negara (*citizens*). Pelayanan publik yang di praktekkan dengan situasi yang kreatif, dimana warga negara dan pejabat publik dapat bekerja sama mempertimbangkan tentang penentuan dan implementasi dari birokrasi publik, yang berorientasi pada "aktivitas administrasi dan aktivitas warga negara".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu organisasi publik yang memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman atau yang lebih populer dikenal dengan "Dukcapil CERIA" merupakan salah satu dinas yang memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Salah satunya adalah penghargaan "Dukcapil BISA" (Berkarya, Inisiatif, Sabar, dan Adaptif) sebagai apresiasi atas kinerja terbaik, dedikasi yang tinggi, komitmen yang kuat, dan konsistensi dalam mengemban dan menjalankan tugas memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di masa pandemi covid-19 lalu. Dukcapil CERIA sendiri merupakan prinsip dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. CERIA merupakan singkatan dari Cepat, Efisien, Responsif, Inovatif, dan Akuntabel. Kualitas pelayanan publik yang baik adalah salah satu tujuan dari pemerintah daerah di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam sektor kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah daerah harus memainkan peran yang aktif dalam memastikan bahwa warga menerima layanan publik yang berkualitas dan memadai. Oleh karena itu, peran aparat pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu peran penting aparat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah memastikan bahwa proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap aparat pemerintah yang terlibat dalam proses pelayanan publik, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau

buruk. Zeithmal (1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 unsur yang harus diperhatikan dalam menganalisis indikator kualitas pelayanan publik, yaitu sebagai berikut : 1. *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, dan personil. 2. *Reliable*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 3. *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 4. *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. 5. *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 6. *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. 7. *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko. 8. *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 9. *Communication*, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 10. *Understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk maksud dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengamatan, observasi dan pengumpulan dokumen. Analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta mengenai peran aparat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan publik bukan hanya tentang pemberian layanan berupa barang ataupun jasa, pelayanan publik lebih bersifat kompleks berkenaan dengan bagaimana cara kita melayani orang lain dengan cara yang terbaik. Dengan gambaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang terlihat memiliki kualitas prima dengan segala penghargaannya, hal itu tidak terlepas dari peran aparat pemerintah yang ada di dalamnya. Aparat pemerintah sebagai penggerak seluruh kegiatan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman menjadi tokoh yang sangat berperan penting dalam pemberian layanan terhadap masyarakat. Hal ini pastinya tidak terlepas dari indikator-indikator yang menjadi tolak ukur kualitas pelayanan publik menurut Zeithmal sebagai berikut:

1. Tangible

Tangible atau wujud, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, dan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh kantor pemerintahan merupakan fasilitas kerja yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan. Fasilitas kerja yang memadai dan terawat dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja di dalam organisasi. Pemberian fasilitas yang lengkap juga menjadi motivasi

untuk bekerja lebih baik. Oleh karena itu, fasilitas kerja harus menjadi perhatian utama setiap organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara keseluruhan. Fasilitas yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Disdukcapil dilengkapi dengan fasilitas dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kependudukan. Beberapa contoh sarana dan prasarana yang terdapat di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman antara lain: ruang tunggu untuk pelayanan; meja dan kursi untuk pelayanan; komputer dan printer; sistem informasi kependudukan, sistem pencatatan kependudukan, sistem penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain; ruang administrasi dan pengarsipan; alat cetak dokumen kependudukan; alat pencetakan barcode; alat pencetakan tanda tangan digital; kamera; toilet dan lainnya. Dengan kelengkapan fasilitas, peralatan dan sarana prasarana yang ada akan menunjang aparat pemerintah dalam bekerja lebih baik sehingga dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang prima.

2. *Reliable*

Reliable terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Sebagai bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini meliputi kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif, meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan, serta memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan standar pelayanan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sangat memerhatikan ketepatan waktu yang sebagaimana telah diatur dalam standar pelayanannya. Maka dari itu jika terdapat kelalaian atau keterlambatan waktu pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari waktu yang telah ditentukan, maka terdapat permintaan maaf melalui pemberian souvenir berupa *tumblr* kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan. Dengan adanya hal ini tentu akan mendorong aparat pemerintah dalam mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan yang ada.

Gambar 1 Permohonan maaf atas keterlambatan pelayanan yang menyebabkan lamanya proses penerbitan data kependudukan masyarakat dengan Souvenir (Tumblr) sebagai hadiah untuk masyarakat.

3. *Responsiveness*

Responsiveness, kemauan untuk membantu masyarakat dan bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Responsivitas aparat pemerintah dalam memberikan layanan di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan publik yang diberikan. Responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan respon atau tanggapan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa hal dalam menciptakan responsivitas yaitu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang layanan yang disediakan, termasuk prosedur, waktu, dan biaya yang diperlukan; meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik secara langsung/tatap muka maupun melalui media sosial atau aplikasi online; menyediakan layanan prioritas atau akses cepat untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti orang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas; mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif dan efisien. Dengan adanya upaya tersebut, aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dapat meningkatkan responsivitas mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

4. *Competence*

Competence merupakan tuntutan yang dimilikinya berupa pengetahuan dan keterampilan yang baik yang dimiliki aparatur dalam memberikan pelayanan. Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman diberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman tergantung pada posisi dan tanggung jawab ataupun jabatan dari masing-masing individu. Namun secara umum, ada beberapa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh aparat pemerintah di Disdukcapil untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan berupa Undang-Undang atau kebijakan terkait kependudukan dan pencatatan sipil.
- 2) Keterampilan dalam mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil, seperti pengolahan data, analisis data, dan pelaporan.
- 3) Pengetahuan tentang kebijakan dan program pemerintah terkait kependudukan dan pencatatan sipil, seperti program pendaftaran kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan program pendaftaran akta kelahiran.
- 4) Keterampilan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang tepat.
- 5) Pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan dalam pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil, seperti aplikasi pencatatan data dan sistem informasi kependudukan.
- 6) Keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelesaikan masalah, seperti kemampuan negosiasi dan mediasi.

5. *Courtesy*

Courtesy merupakan sikap atau perilaku sopan, ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. Kesopanan dan keramahan petugas,

yakni sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara sopan, santun dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Sehubungan dengan hal diatas, yang seharusnya diperhatikan dalam perbaikan mutu pelayanan antara lain kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan terutama saat terjadi interaksi langsung (Safira, 2020).

Aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sudah terbilang sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat terlihat dengan diterapkannya 3S yaitu salam, senyum, sapa di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Kesopanan dan keramahan yang ditunjukkan oleh aparat pemerintah di Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sangatlah penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional kepada masyarakat. Ketika aparat pemerintah menunjukkan kesopanan dan keramahan dalam berinteraksi dengan masyarakat, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan dampak positif pada pelayanan publik yang diberikan. Sebaliknya, jika aparat pemerintah tidak bersikap sopan dan ramah, ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. *Credibility*

Credibility merupakan sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Sikap jujur adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah. Aparat pemerintah harus memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam memberikan pelayanan publik. Jujur dalam konteks pelayanan publik berarti memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, sikap jujur yang diupayakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan berupa akurasi dalam pengolahan data kependudukan, dan dengan memastikan data yang dikeluarkan terjamin akurat dan diakui oleh Negara dan hukum. Sikap jujur aparat pemerintah di Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika aparat pemerintah bersikap jujur dan transparan dalam memberikan pelayanan publik, masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap pemerintah.

7. *Security*

Security adalah jaminan jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko. Keamanan pelayanan adalah hal yang sangat penting dalam memberikan layanan publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah dan aparat pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala jenis ancaman yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan. Keamanan yang dijamin oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah keamanan dari kebocoran data para penduduk di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Perlindungan data pribadi masyarakat berupa sistem keamanan yang terhindar dari akses yang tidak sah dan mengantisipasi ancaman *cyber* atau serangan siber lainnya. Selain itu juga harus memperhatikan keamanan lingkungan kantor, baik itu dari lokasi kantor yang aman dari ancaman tindak kejahatan seperti perampokan, terorisme, dan lain sebagainya. Upaya keamanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah pemeriksaan identitas bagi yang memasuki wilayah kantor Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, dan juga tiap sudut kantor yang dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV.

8. *Access*

Access merupakan kemudahan dalam mengakses layanan. Kemudahan akses layanan merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman menawarkan kemudahan dalam mengakses pelayanan yang ditawarkan seperti layanan berbasis online yang dikenal dengan Dukcapil Ceria Mobile. Dukcapil Ceria Mobile merupakan sebuah inovasi di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Padang Pariaman dalam memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi. Dengan adanya aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini sangat membantu memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dari manapun dan kapanpun, sehingga lebih efektif dan efisien dalam segi waktu dan biaya.

Kemudahan akses layanan juga terlihat dari informasi yang lengkap dan jelas tentang layanan yang disediakan di Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, termasuk persyaratan dan prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat. Kemudahan layanan juga tergambar dari fasilitas yang memadai, seperti tempat duduk yang cukup, ruang tunggu yang nyaman, serta akses yang mudah bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

9. *Communication*

Communication merupakan kemampuan aparat pemerintah untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Penting bagi aparat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat berupa kritikan dan saran, karena hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Adanya kritikan dan saran dari masyarakat dapat menjadi umpan balik yang sangat berharga bagi pemerintah dan aparat pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan yang diberikan. Hal yang dilakukan oleh Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman adalah dengan menyediakan kotak saran baik di kantor langsung maupun secara online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan atau kritikan atau saran yang mereka rasakan. Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan survey kepuasan masyarakat secara periodik untuk mengetahui masukan dari masyarakat dan bagaimana kinerja yang telah dilakukan dalam pemberian layanan.

10. *Understanding the customer*

Understanding the customer merupakan hal yang dilakukan aparat pemerintah sebagai usaha untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik, Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman harus memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk dapat memberikan pelayanan yang tepat sasaran. Aparat pemerintah dapat mengadakan pertemuan atau dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung masukan dan saran dari masyarakat terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Pertemuan atau dialog dapat dilakukan secara tatap muka atau virtual melalui media sosial atau platform komunikasi online. Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan. Survei ini dapat dilakukan secara online atau langsung di kantor Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Aparat pemerintah dapat melakukan analisis data dan informasi yang terkait dengan pelayanan publik yang diberikan. Hal ini dapat membantu aparat pemerintah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih terperinci dan dapat memperbaiki pelayanan yang diberikan. Dengan adanya upaya-upaya dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, maka akan terpenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat melalui pelayanan yang diberikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peran aparat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman menggunakan teori Zeithmal tentang tolak ukur kualitas pelayanan publik, yaitu: 1. *Tangible* 2. *Reliable* 3. *Responsiveness* 4. *Competence* 5. *Courtesy* 6. *Credibility* 7. *Security* 8. *Access* 9. *Communication* 10. *Understanding the customer*, dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah di Diskdukcapil Kabupaten Padang Pariaman

sudah optimal menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dapat terlihat dari berbagai penunjang yang meningkatkan kinerja aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman seperti fasilitas dan sarana prasana yang memadai. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yang sudah berkompeten melalui pelatihan yang dilakukan secara berkala, sehingga menghasilkan pelayanan yang prima. Bukan hanya itu, budaya organisasi yang ada di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yaitu CERIA (Cepat, Efisien, Responsif, Inovatif, dan Akuntabel) yang menjadi prinsip para aparat pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan lagi kajian lebih mendalam mengenai peran aparat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman khususnya dalam bidang *competence* dan keterkaitan dengan dengan indikator tolak ukur kualitas pelayanan publik lainnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arfita, S., Ekha Putera, R., & Zetra, A. (2022). Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162–169. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1876>
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Governance Aand Politics*, 1(2), 127–133.
- Attamimi, U. (2022). Efektivitas Kerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v4i2.730>
- Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Gava Media
- Karya Pamungkas, T., & Hefsi Abdullah Jakfar, M. (2022). Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>
- Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7(1), 15–26.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Pangestuti, D. C., & Husniaty, R. (2021). Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kelurahan Limo Depok. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 46–59. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i1.8381>
- Pelayanan, P., Di, P., Talang, N., Omeh, K. G., & Kota, K. (2022). *PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH NAGARI DALAM*. 3(2), 616–620.
- Rusnita, W. C., Putera, R. E., Dinas, K., & Ceria, D. (2023). ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DUKCAPI CERIA KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. XVII(01), 136–144.
- Sadat, A. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Medan Denai. *Jurnal Taushiah FAI-UISU*, 9(2), 14–19.

- Soedjono. (2007). Disiplin pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan Tikala. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Spears, L. C., & Lawrence, M. (2016). *Practicing Servant-Leadership: Succeeding Through Trust, Bravery, And Forgiveness*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Utara, K. M. (2015). Efektivitas Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara1. *Jurnal Politico*, 4(1), 1–14.
- Widiaswari, R. R. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Banjarbaru. *Jurnal Spread*, 2(2), 169–182.
- Wuri, R. R. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 107–115.
- Zeithaml, Valerie A., (et.al), 1990, *Delivering Quality Services : Balancing Customer Perceptions and Expectations*, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.